

ОАВда нутқий этикет бирликлари

Исакова Дилафруз Фахридиновна

“Alfraganus University” НТТ ўқитувчиси

Аннотация

Халқнинг миллий хусусиятларини ақс эттирувчи тилнинг энг типик намуналари унинг кўпгина авлодларнинг онги ва амалиёти маҳсули сифатида нутқий этикет шакллари ҳисобланади.

Ушбу мақола нутқий этикет муайян маданиятда қабул қилинган баёнотларнинг шакли, мазмуни, тартиби, табиати ва вазиятга боғлиқлигини таҳлил қилади.

Калит сўзлар: нутқ этикети, этикет, нутқ хатти-ҳаракатлари нормалари, одоб-ахлоқ формулалари, халқ менталитети, коммуникатив меъёрлар

Халқнинг миллий хусусиятларининг шаклланиши, халқ менталитети, шунингдек, унинг психологик хусусиятлари, одатлари, урф-одатлари ва анъаналари билан белгиланади ва маданиятнинг турли шаклларида намоён бўлади. Миллий маданият тартибга солувчи элементларни ўз ичига олади: идеаллар, ахлоқий меъёрлар, урф-одатлар, анъаналар, улар биргаликда инсон хатти-ҳаракатларининг ижтимоий нормаларини ташкил этади.

Б. Б. Дякиеванинг фикрига кўра бу жараёнда тил алоҳида рол ўйнайди инсон нутқи (нутқ хатти-ҳаракати ва нутқ фаолияти) нафақат маълум бир халқнинг ижтимоий тажрибасини, балки унинг мулоқот маданиятини ва этник ранг-баранг нутқ хатти-ҳаракатларини етказишнинг самарали воситасидир. Шу муносабат билан, оғзаки мулоқотнинг барқарор ижтимоий-

лингвистик нормалари халқларнинг этник-маданий анъаналарини акс эттиришнинг универсал воситаси эканлиги ҳақида баҳслашиш мумкин.¹

В.Г. Костомаров "Нутқ этикети " атамасини биринчи бўлиб таклиф фанга киритди ва у одатдаги вазиятларда ишлатиладиган стереотипланган нутқ бирликлари деб атади ².

Нутқий этикет таниқли тадқиқотчиси Н. И. Формановская унга куйидаги таърифни беради: "Нутқий этикет - бу нутқ хатти-ҳаракатларининг тартибга солувчи қоидаларини, жамият томонидан суҳбатдошлар ўртасида алоқани ўрнатиш, танланган оҳангда алоқани сақлаб қолиш ва тўхтатиб туриш учун қабул қилинган ва белгиланган миллий ўзига хос стереотиплар, барқарор алоқа формулалари тизимини англатади".³

Ҳар бир халқнинг нутқ одоб-ахлоқининг миллий ўзига хос хусусиятлари жуда ёрқиндир, чунки тилнинг ўзига хос хусусиятлари маросим, одатлар, хатти-ҳаракатларда қабул қилинган ва қабул қилиниши мумкин бўлмаган барча нарсалар, ижтимоий этикетда тақиқланган ва тақиқланган хусусиятларга эга деб таъкидлайди Б.Б. Дякиева ⁴.

Мавзу доирасида махсус изланишлар олиб борган Д. М. Тешабоеванинг фикрига кўра нутқий этикет ҳар бир тилда ўзига хосдир. Бу нарсалар лингвистик ва ахлоқий жиҳатдан намоён бўлиши мумкин. Нутқ

1 Дякиева Б.Б. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ – УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДА (НА ПРИМЕРЕ КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА) ВЕСТНИК КАЛМЫЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2016 г. №2(30) –С-103

² Костомаров В.Г. Русский речевой этикет // Русский язык за рубежом. 1967. № 1

³ Формановская Н.И. Вы сказали «Здравствуйте». Речевой этикет в нашем общении. – М., 2005. –С.132.

⁴ Дякиева Б.Б. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ – УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДА (НА ПРИМЕРЕ КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА) ВЕСТНИК КАЛМЫЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2016 г. №2(30) –С-103

маданиятини билиш профессионал мулоқотнинг асосий шартидир. Нутқ маданияти кенг маънода ҳар қандай муваффақиятли мулоқотни назарда тутди. ⁵

Соҳада изланишлар олиб борган А.А. Муминованинг фикрича муайян касбий ва ижтимоий соҳада оғзаки мулоқот маданиятини ўрганиш турли хил гуманитар фанлар: тилшунослик, психология, маданий тарих ва бошқа соҳалардаги билимларни талаб қилади. Мулоқот маданиятини янада муваффақиятли шакллантириш учун улар нутқ одоб-ахлоқининг формуласи каби тушунчадан фойдаланадилар. Ота-оналар фарзандига саломлашиш, миннатдорчилик ва ўз хатти-ҳаракатлари учун узр сўрашни ўргатганда, нутқ одоб-ахлоқининг формулалари эрта ёшда ўргатилади ⁶.

Фикрини давом эттирар экан, ёши билан одам мулоқотда тобора кўпроқ нозик нарсаларни ўрганади, нутқ ва хатти-ҳаракатларнинг ҳар хил услубларини ўзлаштиради. Бу жамиятнинг менталитети ва маданияти билан чамбарчас боғлиқ. Вазиятни тўғри баҳолаш, нотаниш киши билан суҳбатни бошлаш ва давом эттириш, ўз фикрингизни тўғри ифода этиш қобилияти юқори маданиятли кишининг кўрсаткичидир деб таъкидлайди А.А. Муминова ⁷

Нутқ одоб-ахлоқини ўрганиш тилшунослик, маданият назарияси ва тарихи, этнография, мамлакатшунослик ва бошқа гуманитар фанлар кесишмасида алоҳида ўрин тутди.

Ушбу институционал соҳада алоқада бўлганлар ўртасидаги алоқа оммавий характерга эга.

⁵ Бакиева Г. Тешабоева Д. Медиамаконда матн . – Тошкент, 2019. – Б.181

⁶ Муминова А.А. УЗБЕКСКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ: СЕН (ТЫ), СИЗ (ВЫ, ВЫ) Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика, 2015, № 3- С.96

⁷ Ўша манба- С.96

Ю. В. Рождественскийнинг сўзларига кўра, "нотик (омма олдида гапириш) хар доим ўз нутқининг оқибатлари учун жавобгардир, чунки унинг айтганлари хаёлий шароитларга эмас, балки ҳақиқатга тегишли ва унинг ўзи аудиториясидаги бошқа одамлар орасида актёрдир."⁸.

Бироқ, омма олдида гапириш "бу катта ва олижаноб хавф" дир ва нутқдан фойдаланиш, айниқса оммавий ахборотни тарқатиш соҳасида икки мартаба хавф туғдиради: "белги нотўғри талқин қилиниши мумкин; белги алдамчи восита бўлиб хизмат қилиши мумкин. Нотик янглишган бўлиши мумкин; у нимани англатишини аниқ ифода эта олмаслиги мумкин деб таъкидлайди Розенсток-Хюсси ⁹.

Жамиятда рўй бераётган барча ўзгаришлар ва шу сабабли оммавий ахборот воситаларида ўз ифодасини топади.

Журналистлар адресатни "қўлга олиш" ёки "забт этиш" учун кўпинча нутқ одоб-ахлоқ формулаларини, шу жумладан саломлашув формулаларидан фойдаланадилар.

Нутқ этикети Прозоров В.В фикрича, алоқа воситаларининг алоқасини ўрнатиш ва қўллаб-қувватлаш шароитида барқарор иборалар тизими сифатида нутқ хатти-ҳаракатлари қоидаларини тартибга солувчи вазифасини бажаради, у кодланган, аммо айна пайтда яшайдиган, ўзгарувчан тил минтақаси, жамиятдаги ўзгаришлар учун сезгир муносабатга эгадир.¹⁰

Тадқиқотчиларнинг алоқа воситаларига ва уларнинг тилидаги жараёнларга эътибор қаратиши оммавий ахборот воситалари ҳали ҳам жамиятнинг тил таъмини шакллантирадиган ва нутқ хатти-ҳаракатларининг

⁸ Рождественский Ю. В. Теория риторики.-М., 1997.-С. 178

⁹ Розенсток-Хюсси ФИЛОСОФИЯ ДИАЛОГА О. РОЗЕНШТОКА-ХЮССИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 1994: -С. 50.

¹⁰ Пахомова И.Н. Новые явления в употреблении формул приветствия в СМИ. 2011

нормаларига ва шунинг учун жамият маданиятига ҳал қилувчи таъсир кўрсатадиган энг муҳим жамоат институтларидан бири эканлиги билан изоҳланади. Биз оммавий ахборот воситаларининг одамларга кўрсатадиган педагогик, маданий таъсири ҳақида унутмаслигимиз керак. "Бундай ҳимоя миллий аҳамиятга эга, чунки адабий тил айнан тил нуқтаи назаридан миллатни бирлаштиради."¹¹

Нутқ одоб-ахлоқ қоидалари биз томонимиздан алоқа воситаларини ўрнатиш, қўллаб-қувватлаш ва очишнинг махсус техникасидан кўра кенгрок тушунилади.

Нутқий этикет асосини нутқ формулалари ташкил этади, уларнинг табиати алоқа хусусиятларининг нутқ формулаларига боғлиқ. Ҳар қандай алоқа ҳаракати бошланғич, асосий ва якуний қисм. Шу муносабат билан нутқ формулалари 3 асосий гуруҳга бўлинади: 1) мулоқотни бошлаш учун нутқ формулалари, 2) алоқа жараёнида қўлланиладиган нутқ формулалари ва 3) тўлиқ мулоқот учун нутқ формулалари.¹²

Аммо ҳар хил халқларнинг нутқ одоб-ахлоқи учун баъзи умумий хусусиятлар ҳам характерлидир, фақат нутқ одоб-ахлоқ нормаларини амалга ошириш шакллари билан фарқланади. Ҳар бир маданий-лингвистик гуруҳда саломлашиш ва хайрлашиш формулалари, ёши ёки мавқеига кўра оқсоқолларга ҳурмат билан муносабатда бўлиш формулалари мавжуд.¹³

Замонавий дунёда нутқ одоб-ахлоқи меъёрларини ўрганиш муайян алоқа ҳаракатларида муваффақиятга эришишга қаратилган амалий мақсадга айланмоқда: агар керак бўлса, ўзингизга эътиборни жалб қилинг, ҳурмат

¹¹ Культура русской речи : учебник для вузов / под ред. Л. К. Граудиной, Е. Н. Ширяева. М., 2001.-С. 12.

¹² Муминова А.А. Узбекский речевой этикет: сен (ты), сиз (вы, Вы) Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика, 2015, № 3 С.101

¹³ Уша манба.-С.101

кўрсатинг, қабул қилувчига ишонч ва унинг хушёқшини уйғотинг, мулоқот учун қулай муҳит яратинг. Бироқ, миллий нутқ одоб-ахлоқининг ўрни муҳим бўлиб қолмоқда - хорижий нутқ маданиятининг хусусиятларини билиш халқ тилида равонлашиш йўлида ажралмас белгидир.¹⁴

Ҳар қандай тилдаги нутқ одоби миллий хусусиятга эга. Миллийлик фақат хулқ-атвордагина эмас, балки лисоний планда ҳам намоён бўлади.

Нутқ одобига оид барча тил бирликлари прагматик, лисоний, социолингвистик ва лингвокультурологик нуқтаи назардан ўрганилади.¹⁵

Нутқ этикети доирасидаги хатти-ҳаракатлар турли ижтимоий гуруҳ вакилларининг нутқий фаолиятида турли тил бирликларни қўллаш орқали намоён бўлади. Нутқий этикет бирликларини танлаш касбий фаолиятнинг турига ҳам боғлиқ хусусиятдир.¹⁶

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, нутқий этикет формулалари ОАВ да қўлланилиши жанр хусусиятлари билан боғлиқ, бундан ташқари, исм фамилия шакллари кўллаш доирасининг кенгайганлиги ва уларни қўллашнинг миллийлик хусусиятлари мавжуд. Нутқий этикет миллийлик билан йўғрилгани эса, унинг миллий маданиятнинг ажралмас қисми эканлигидан далолат беради

¹⁴Уша манба. –С.101

¹⁵ См: Формановская Н. И. Употребление русского речевого этикета. – М.: Русский язык, 1984; Язовицкий Е. В. Говорите правильно. Эстетика речи. – Л.: Просвещение, 1969.

¹⁶ Тешабоева Д.М. Тешабоева Д.М. Оммавий ахборот воситалари тилининг нутқ маданияти аспектида тадқиқи (ЎзР ОАВ мисолида): Филол. фан. док. ...дис. автореф. – Тошкент: ЎзДЖТУ, 2012. – Б.15

